

Свистун А. О.

*кандидат економічних наук, член Наглядової ради, АТ «Сенс Банк»
<https://orcid.org/0000-0003-2185-2248>*

Ухналь Н. М.

*доктор філософії з економіки, завідувач науково-організаційного відділу, Державна навчально-наукова
установа «Академія фінансового управління»
<https://orcid.org/0000-0002-8562-9355>*

Любіч Д. О.

*аспірантка, Державна навчально-наукова установа
«Академія фінансового управління»
<https://orcid.org/0009-0002-4116-133X>*

ІННОВАЦІЇ В БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КЛІЄНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

JEL Classification: G21, O33, L86

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено вплив сучасних банківських технологій на якість, ефективність та характер клієнтського обслуговування. Інновації в банківському секторі формують сучасний вектор розвитку фінансової сфери. Зазначено, що сьогодні існує безліч інноваційних напрямів у банківських послугах, які активно впроваджуються для підвищення якості обслуговування. У межах цього дослідження було розглянуто штучний інтелект, блокчейн, мобільний та електронний банкінг, шерінг, Інтернет речей, кібербезпеку, Open-банкінг, хмарні технології та голосову біометрію. У висновках підсумовано, що запровадження цифрових рішень забезпечує підвищення оперативності, точності й персоналізації банківських послуг.

Ключові слова: інновації в банківському секторі, штучний інтелект, блокчейн, мобільний та електронний банкінг, шерінг, Інтернет речей, кібербезпека, Open-банкінг, хмарні технології, голосова біометрія.

Annotation The article examines the impact of modern banking technologies on the quality, efficiency and nature of customer service. Rapid changes in the global environment encourage banks to actively increase implementation of innovative solutions to maintain competitiveness, meet the growing needs of customers and increase the efficiency of their activities. Innovations in the banking business determine the modern development of the financial sector and cover a wide range of technological, organizational and strategic changes that transform traditional approaches to the provision of financial services. They are aimed to improve service, optimize internal business processes and strength customer orientation, in particular in the context of the digital transformation of the economy. It is noted that today there are many innovative areas in banking services that are actively implemented to improve the quality of service. This study considered: artificial intelligence, blockchain, mobile and electronic banking, sharing, Internet of Things, cybersecurity, Open banking, cloud technologies and voice biometrics. The conclusion states that innovations in banking technologies play a key role in the transformation of the customer service system. The introduction of digital solutions, in particular mobile banking, remote identification, automated support systems and AI

elements, ensures increased efficiency, accuracy and personalization of banking services. It was found that the use of innovative approaches contributes to the optimization of internal processes in banking institutions, increasing the level of customer loyalty and increasing the competitive positions of banks in the market. Banks that proactively invest in innovation gain strategic advantages and are better positioned to meet future customer expectations. At the same time, it was established that the successful implementation of innovative strategies requires the presence of an appropriate digital infrastructure, trained personnel and trust from customers.

Key words: innovations in the banking sector, artificial intelligence, blockchain, mobile and electronic banking, sharing, Internet of Things, cybersecurity, Open banking, cloud technologies, voice biometrics.

Вступ

У сучасному фінансовому середовищі інновації в банківських технологіях є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності банків та ефективності їхньої взаємодії з клієнтами. Постійне вдосконалення цифрових інструментів, зростання популярності онлайн-банкінгу, впровадження штучного інтелекту (далі – ШІ), автоматизація операцій, застосування біометричних технологій та аналіз великих даних зумовлюють докорінні зміни в структурі та змісті банківського обслуговування. У цьому контексті особливого значення набуває дослідження впливу інновацій на якість клієнтського досвіду, що стає пріоритетним як для банківських установ, так і для споживачів фінансових послуг.

Окремі аспекти цієї проблематики вже були предметом наукової уваги вітчизняних дослідників. Так, інноваційні засади розвитку банківського й фінансового секторів в умовах загострення конкуренції та глобалізаційних змін розглянула Н. Коваль [1]. Авторка наголошує, що ефективно впровадження новітніх продуктів і технологій є необхідним для утримання та розширення частки на фінансовому ринку. Сутність і характерні особливості інновацій у банківському бізнесі проаналізували І. Федун та С. Татьяна [2], наголосивши на їхній важливій ролі в забезпеченні конкурентоспроможності й підвищенні якості клієнтського обслуговування. Автори розглянули широке коло технологічних новацій, окреслили основні перешкоди, які стримують інноваційний розвиток банківського сектору та запропонували потенційні напрями їх подолання з урахуванням сучасних викликів та потреб ринку. Можливості впровадження цифрових інновацій у банківську діяльність досліджували Я. Дроботя, Л. Бражник та О. Дорошенко [3]. Науковці узагальнили їхній вплив на ефективність банківського бізнесу та клієнтське обслуговування, акцентуючи на перевагах персоналізованого підходу до клієнта в умовах синергії інформаційного й банківського простору. Вплив технологічних інновацій на розвиток інтернет-банкінгу та ефективність цифрових банківських послуг досліджували й А. Мещеряков та Т. Сундук [4]. Учені підкреслили важливість адаптації банків до новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення конкурентоспроможності, покращення якості обслуговування клієнтів і формування стратегій подальшого цифрового розвитку. Науковці Ю. Владика та А. Приступко [5] особливу увагу приділили таким інструментам, як ШІ, блокчейн, аналітика даних та цифрові канали обслуговування, які не лише оптимізують операційні процеси, а й сприяють підвищенню рівня клієнтського обслуговування та забезпеченню кібербезпеки. На необхідності впровадження інноваційних технологій у сфері роздрібного банківського обслуговування як важливого чинника адаптації банків до викликів сучасного цифрового середовища акцентують Н. Подосян та В. Коваленко [6]. Дослідники підкреслюють, що такі технології істотно змінюють підходи до надання банківських послуг, забезпечуючи не лише підвищення ефективності обслуговування, а й зміцнення захисту персональних даних клієнтів. Учені наголошують на важливості персоналізації сервісу, що дозволяє банкам формувати більш тісні та результативні відносини з клієнтами і сприяє посиленню їхніх конкурентних позицій на ринку.

Проте комплексне осмислення саме взаємозв'язку між технологічними інноваціями й рівнем клієнтського обслуговування в умовах новітніх викликів потребує постійного оновлення дослідницьких підходів та поглибленого аналізу. Це зумовлено динамічним розвитком ринку інновацій, стрімким поширенням цифрових технологій і посилюваними очікуваннями клієнтів, що вимагає від банківських установ високого рівня адаптивності й стратегічної гнучкості.

Метою статті є дослідження впливу сучасних банківських технологій на якість, ефективність та характер клієнтського обслуговування.

Завдання дослідження:

проаналізувати теоретичні засади впровадження інновацій у сфері банківських технологій;

розглянути основні напрями розвитку інноваційних банківських послуг та оцінити їхній вплив на якість і характер клієнтського обслуговування;

обґрунтувати перспективи розвитку інновацій у банківському секторі.

Результати

Глобалізація істотно трансформувала принципи функціонування світових фінансових ринків, зробивши їх більш інтегрованими, складними та тісно пов'язаними з міжнародними економічними процесами. Сьогодні фінансовий ринок є одним із найдинамічніших сегментів глобальної економіки, де зміни відбуваються з надзвичайною швидкістю. У цьому контексті важливу роль відіграють інновації, які не лише відкривають нові можливості, а й формують нові виклики, сприяючи докорінному оновленню традиційних фінансових моделей.

Інновації можна визначити як процес створення і впровадження нових ідей, технологій або методів, що змінюють наявні системи та сприяють їхньому вдосконаленню [7, с. 367]. У фінансовій сфері вони мають пріоритетне значення для адаптації ринку до сучасних викликів і відкриття нових перспектив для його учасників. Інноваційні зміни стосуються не лише розроблення нових фінансових продуктів і послуг, а й охоплюють способи їх надання, організаційні моделі, системи управління та регуляторні механізми.

У цьому контексті особливого значення набуває банківський сектор як важливий сегмент фінансової системи, що забезпечує ефективне функціонування економіки. Він охоплює діяльність банків та інших фінансових установ, які здійснюють зберігання коштів, кредитування, обслуговування фінансових операцій, інвестиційну діяльність та надання широкого спектра фінансових послуг [8, с. 112].

Стрімкі трансформації в глобальному середовищі стимулюють банки активно впроваджувати інноваційні рішення для збереження своєї конкурентоспроможності, задоволення зростаючих очікувань клієнтів та підвищення ефективності діяльності. Інновації в банківській сфері відіграють провідну роль у сучасному розвитку фінансового сектору, охоплюючи широкий спектр технологічних, організаційних і стратегічних змін, що переосмислюють традиційні формати фінансових послуг. Їх упровадження спрямоване на підвищення якості обслуговування, оптимізацію внутрішніх процесів і посилення клієнтоорієнтованості, особливо в умовах цифрової трансформації економіки [2, с. 18].

Сьогодні існує безліч інноваційних напрямів у банківських послугах, які активно впроваджуються для підвищення якості й доступності фінансового обслуговування. Серед них особливе місце посідає штучний інтелект, що є однією з найбільш трансформаційних технологій у банківській сфері.

Упровадження систем ШІ відкриває для банківських установ широкі можливості, зокрема це скорочення витрат на персонал, підвищення продуктивності роботи, посилений захист від шахрайства та кіберзлочинців, автоматизація численних процесів, зменшення фінансових і часових витрат, а також покращення задоволення потреб клієнтів. Нині банки, які ігнорують застосування ШІ або не планують його впроваджувати, ризикують втратити конкурентоспроможність на фінансових ринках [9].

Одним із найважливіших напрямів впливу ШІ у банківській сфері є покращення клієнтського обслуговування. Завдяки потужним аналітичним можливостям системи штучного інтелекту здатні істотно трансформувати взаємодію клієнта з банком, забезпечуючи більш індивідуалізований, доступний і безпечний сервіс через персоналізацію пропозицій, цілодобову підтримку, виявлення шахрайства, оптимізація кредитних рішень.

Так, персоналізоване обслуговування є одним з основних чинників зміцнення клієнтської лояльності. Завдяки персоналізації банки можуть ефективно сегментувати клієнтську базу за рівнем активності, доходів, соціальним статусом та іншими критеріями, автоматично підбираючи відповідні продукти й послуги для кожного сегмента. Такий підхід істотно підвищує ефективність продажів фінансових продуктів і оптимізує процес взаємодії з клієнтами [6]. ШІ аналізує фінансову поведінку клієнтів – їхні транзакції, кредитну історію, інвестиційні уподобання – з метою створення індивідуальних банківських продуктів і послуг, які найкраще відповідають потребам та фінансовим цілям кожного користувача.

Інструменти ШІ забезпечують оперативне обслуговування клієнтів 24/7, надаючи відповіді на типові запитання, допомагаючи у виконанні транзакцій або, у разі складних ситуацій, спрямовуючи до відповідного спеціаліста. Це суттєво підвищує зручність і доступність сервісу.

ШІ-алгоритми можуть ефективно розпізнавати аномалії в транзакційній активності, оперативно запобігаючи потенційним шахрайським діям. Це гарантує вищий рівень безпеки фінансових операцій та зміцнює довіру клієнтів до банку.

Окрім того, використання ШІ прискорює й покращує оцінювання кредитоспроможності позичальників. Це дає змогу банкам приймати більш обґрунтовані рішення, а клієнтам – швидше та прозоріше отримувати доступ до кредитних продуктів.

Блокчейн є однією з провідних фінтех-інновацій у банківському секторі, що ґрунтується на створенні децентралізованих баз даних із розподіленим доступом між банком і його клієнтами. Основною цією технологією є побудова реєстрів даних, які забезпечують високий рівень прозорості, безпеки й довіри до інформації. У сучасних платіжних системах блокчейн проявляється через використання криптовалют, токенизацію платежів і впровадження смартконтрактів [10].

Блокчейн забезпечує високий рівень захисту даних через використання криптографічних методів. Транзакції в системі блокчейн проходять процес шифрування та верифікації, що забезпечує їх високу захищеність від несанкціонованого втручання чи підробки. Це значно знижує ризики шахрайства та незаконної діяльності. Окрім того, як розподілена база даних блокчейн надає всім учасникам мережі доступ до актуальної інформації, гарантуючи прозорість, підзвітність та довіру до процесів обміну даними. Така структура дає змогу уникнути фінансових маніпуляцій і підвищити довіру до банківських операцій. Суттєвою перевагою блокчейн-технологій є можливість проведення транзакцій без залучення сторонніх інституцій. Це знижує транзакційні витрати й скорочує час здійснення операцій. Транзакції можуть виконуватись у будь-який час доби, що робить банківські послуги доступнішими та ефективнішими. Важливо також, що дані в блокчейні залишаються незмінними в часі, що запобігає їх втраті або фальсифікації [5].

Окремо варто наголосити на потенціалі технології шерінгу, яка також вважається фінтех-інновацією в банківському бізнесі. Її сутність полягає в передаванні ресурсів «в оренду». Для банків це відкриває нові можливості: використання баз даних інших електронних додатків, отримання фінансових ресурсів у тимчасове користування, а також створення інформаційних платформ для спільного використання фінансових ресурсів [3].

Традиційне уявлення про банківське обслуговування змінили мобільні технології та електронний банкінг. Сьогодні українські банки активно розвивають ці напрями, що дозволяє їм утримувати конкурентні позиції на фінансовому ринку та ефективно реагувати на сучасні виклики.

Завдяки мобільним технологіям клієнти отримали можливість керувати власними фінансами в зручний для себе час за допомогою смартфонів і планшетів. Мобільні банківські додатки забезпечують цілодобовий доступ до фінансових послуг у режимі 24/7: переказ коштів, оплата

рахунків, моніторинг стану рахунку та інші операції більше не потребують особистого відвідування банківського відділення. Розвиток електронного банкінгу спрямований на всебічне задоволення посилюваних потреб клієнтів у доступі до онлайн-послуг, таких як електронні платежі, оформлення депозитів, обмін валют та інвестиційні продукти. Ця форма обслуговування забезпечує постійну взаємодію клієнта з банком за допомогою інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій [11].

На відміну від традиційних банківських послуг, які мають абстрактний, договірний характер і здебільшого потребують фізичної присутності, електронний банкінг базується на використанні цифрових технологій. Він характеризується стабільною якістю обслуговування, високим рівнем зручності, швидкістю операцій та відсутністю потреби у фізичному зберіганні цінностей. До того ж електронний банкінг має довгостроковий характер і тісний зв'язок із грошовими потоками, що забезпечує стабільність та прогнозованість взаємин між банком і клієнтом [4].

Клієнти надають перевагу тим банківським установам, у яких мобільні додатки мають найбільшу функціональність, дозволяють у режимі онлайн відкривати депозити, оформлювати кредити, накопичувати бонуси та кешбеки.

Лідерами за кількістю емітованих та активних платіжних карток у 2024 році є ПриватБанк (52,1 млн і 28,2 млн карток відповідно), Універсал Банк (20,8 млн та 9 млн), Ощадбанк (17 млн та 7,4 млн), А-Банк (7,7 млн та 1,6 млн), а також Райффайзен Банк (5,9 млн та 2,2 млн). [12]

Дедалі помітнішу роль у трансформації банківської сфери відіграє Інтернет речей (IoT). Завдяки IoT-технологіям фінансові установи можуть скоротити кількість персоналу, оптимізувати витрати на обслуговування та зменшити час очікування клієнтів. Окрім того, IoT дозволяє зробити взаємодію з банкоматами більш зручною та здійснювати аналітику щодо їх використання в різних регіонах, що сприяє ефективному розміщенню інфраструктури [13].

Важливою складовою інноваційного розвитку банків є й кібербезпека, яка забезпечує захист даних клієнтів і збереження довіри до цифрових фінансових послуг. Банки, які зберігають чутливі персональні дані клієнтів, є основними мішенями для кіберзлочинців. Наслідками таких атак можуть стати шахрайські транзакції, порушення функціонування платіжних систем, втрата довіри клієнтів та значні фінансові збитки. У зв'язку з цим банки повинні активно інвестувати в кіберзахист, розробляти ефективні стратегії реагування на загрози та здійснювати підготовку персоналу [14].

У таблиці 1 наведено основні аспекти впливу кібербезпеки на якість клієнтського обслуговування.

Таблиця 1

Вплив кібербезпеки на клієнтське обслуговування

Аспект	Зміст
Зміцнення довіри	Надійна кібербезпека забезпечує захист фінансових активів і персональних даних клієнтів.
Запобігання фінансовим втратам	Захист від фішингу, вірусів і атак хакерів мінімізує ризики втрати коштів клієнтами.
Безперебійна робота сервісів	Стійка кіберінфраструктура гарантує стабільне функціонування онлайн- та мобільного банкінгу.
Захист приватності	Дотримання стандартів кіберзахисту сприяє збереженню конфіденційної інформації клієнтів.

Джерело: сформовано автором на основі [14]

Отже, ефективна кібербезпека є важливою для забезпечення безперебійного функціонування банківських послуг і збереження довіри клієнтів. Її належна реалізація дозволяє мінімізувати фінансові ризики та гарантує захист конфіденційної інформації.

Створювати мережі для ефективної передачі фінансових даних дає змогу система взаємодії банків, сторонніх сервісів та технологічних провайдерів Open-банкінг. До основних переваг такої моделі належить зниження витрат на обслуговування завдяки оптимізації штату й мінімізації потреби в персональному обслуговуванні. Водночас до недоліків Open-банкінгу належать потенційні технічні порушення, високий ризик кібератак та можливі втрати персональних даних. Запровадження таких систем також потребує значних фінансових та часових ресурсів на початковому етапі [15].

Хмарні технології у банківській сфері передбачають використання віддалених серверів для зберігання й обробки даних. Це дозволяє організувати гнучкі канали зв'язку з клієнтами, пропонувати індивідуальні гібридні хмарні рішення, розширювати перелік послуг і забезпечувати додатковий рівень захисту даних [15].

У таблиці 2 наведено основні аспекти впливу хмарних технологій на якість клієнтського обслуговування у банківській сфері.

Таблиця 2

Вплив хмарних технологій на якість клієнтського обслуговування в банківській сфері

Аспект впливу	Характеристика
Надійність та доступність	Забезпечення безперебійного доступу до банківських послуг і стійкість до перешкод
Прискорення впровадження інновацій	Можливість швидкого запуску нових продуктів і сервісів
Масштабованість	Гнучка адаптація до змін попиту, зокрема в пікові періоди
Покращена аналітика	Ефективне опрацювання великих обсягів даних для глибшого розуміння клієнтів

Джерело: сформовано автором на основі [15]

Ще одним інноваційним інструментом захисту клієнтів є голосова біометрія. Ця технологія забезпечує ідентифікацію користувача на основі унікальних характеристик його голосу, що усуває потребу вводити додаткові персональні дані чи паролі. Такий підхід не лише скорочує час обслуговування клієнтів, а й істотно підвищує рівень безпеки банківських операцій. В Україні ця технологія вже впроваджується, зокрема, в АТ «ПриватБанк», де вона використовується для швидкої й безпечної аутентифікації клієнтів під час звернення до контакт-центру [16].

Таким чином, упровадження інноваційних технологій у банківську діяльність забезпечило комплексні переваги як для фінансових установ, так і для споживачів їхніх послуг. До основних досягнень належать підвищення зручності та швидкості обслуговування, зростання ефективності бізнес-процесів, скорочення операційних витрат, зміцнення систем безпеки, розширення можливостей персоналізації сервісу, а також посилення конкурентоспроможності банків на ринку фінансових послуг.

Цифрові технології зробили банківські послуги значно доступнішими: клієнти отримали змогу цілодобово керувати фінансами з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Автоматизація операцій сприяла скороченню часу обробки транзакцій та підвищенню точності в роботі з даними, що позитивно позначилось на продуктивності банківської системи. Одночасно це дало змогу оптимізувати витрати банків, зокрема на утримання фізичних відділень, оплату праці персоналу та документообіг.

Інтеграція біометричних технологій і сучасних засобів шифрування посилила захист фінансових операцій, знизивши ризики шахрайства й несанкціонованого доступу. Поява фінтех-компаній спричинила зміну конкурентного середовища, спонукаючи традиційні банки активніше впроваджувати інновації та вдосконалювати якість обслуговування. Окрім того, широкі можливості персоналізації послуг дозволили банкам точніше відповідати на індивідуальні потреби клієнтів, що сприяло зростанню рівня довіри та лояльності до фінансових установ [1].

Водночас, попри переваги, розвиток інновацій у банківському бізнесі України стикається і з серйозними перешкодами, до яких належать недосконала правова база, недостатньо розвинена технологічна інфраструктура, суспільна недовіра до технологій, обмежене фінансування, дефіцит кваліфікованих кадрів, політична й економічна нестабільність [2, с. 21].

Розуміння та подолання зазначених викликів є необхідною передумовою для подальшого прогресу у сфері банківських інновацій. Лише за умови усунення цих бар'єрів можна забезпечити стабільний розвиток фінансових технологій в Україні.

Перспективи розвитку інновацій у банківській сфері визначаються впровадженням низки стратегічних напрямів, що здатні суттєво трансформувати фінансові послуги та покращити якість обслуговування клієнтів. До них належать модернізація цифрових сервісів, що передбачає подальший розвиток інтернет-банкінгу, мобільних додатків, чат-ботів та онлайн-платформ; активна співпраця з фінтех-компаніями, яка сприяє створенню нових фінансових продуктів і сервісів; впровадження блокчейн-технологій для підвищення прозорості та безпеки транзакцій, а також розробки криптовалют і смартконтрактів.

Крім того, важливим напрямом є розвиток сталого фінансування, що охоплює інтеграцію екологічно орієнтованих ініціатив у банківську практику. Формування фінансових екосистем дозволяє об'єднати банківські й небанківські сервіси в єдину інфраструктуру, що підвищує зручність і ефективність обслуговування клієнтів.

Також значна увага приділяється використанню штучного інтелекту для вдосконалення аналітики, управління ризиками та персоналізації послуг. Важливою складовою є підвищення рівня кібербезпеки, що забезпечує зміцнення захисту даних клієнтів і запобігання та протидію сучасним кіберзагрозам.

Ці напрями вказують на те, що банківський сектор України має всі передумови для успішного інноваційного розвитку, який сприятиме як покращенню обслуговування клієнтів, так і підвищенню конкурентоспроможності на міжнародному ринку фінансових послуг.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що інновації в банківських технологіях відіграють важливу роль у трансформації системи клієнтського обслуговування. Запровадження цифрових рішень, зокрема мобільного банкінгу, дистанційної ідентифікації, автоматизованих систем підтримки та елементів ШІ, забезпечує підвищення оперативності, точності та персоналізації банківських послуг.

Виявлено, що використання інноваційних підходів сприяє оптимізації внутрішніх процесів у банківських установах, підвищенню рівня клієнтської лояльності та зростанню конкурентних позицій банків на ринку.

Водночас з'ясовано, що успішна реалізація інноваційних стратегій потребує наявності належної цифрової інфраструктури, підготовленого персоналу та довіри з боку клієнтів.

Отже, стратегічний розвиток банківського сектору тісно пов'язаний зі здатністю фінансових установ своєчасно адаптуватися до технологічних змін і забезпечувати високий рівень якості обслуговування на основі цифрових інновацій.

Подальші наукові розвідки можуть бути зосереджені на детальному аналізі ефективності впровадження інноваційних банківських технологій у контексті цифрової трансформації фінансового сектору. Зокрема, доцільним є дослідження впливу новітніх ІТ-рішень на підвищення якості клієнтського обслуговування, формування лояльності споживачів та зміцнення конкурентних позицій банківських установ.

Список використаних джерел

1. Коваль Н. Інноваційні засади розвитку в контексті фінансового та банківського сектору. *Економіка та суспільство*. 2024. №61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-113>

2. Федун І., Татяніна С. Особливості інновацій у банківському бізнесі. *UNIVERSUM*. 2024. №4. С. 17–23. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/678> (дата звернення: 24.05.2025).
3. Дроботя Я., Бражник Л., Дорошенко О. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2021. №23. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-15>
4. Мещеряков А. А., Сундук Т. Ф. Технологічні інновації у сфері інтернет-банкінгу: їх вплив на ефективність банківських послуг. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. №6. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/29/25> (дата звернення: 24.05.2025).
5. Владика Ю., Приступко А. Інноваційні технології в банкінгу як спосіб підвищення ефективності використання ресурсів банківської установи. *Економіка та суспільство*. 2023. №56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-39>
6. Подосян Н. О., Коваленко В. В. Інновації в обслуговуванні роздрібного банківського бізнесу. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. №15. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-08-04>
7. Гуцул І. Інноваційні тренди та їхній вплив на світовий фінансовий ринок. *Сталий розвиток економіки*. 2025. №1 (52). С. 366–371. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-51>
8. Ключко Л. А. Інновації у сфері банківського бізнесу. *Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України*. 2019. № 2. С. 109–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znprudps_2019_2_10 (дата звернення: 24.05.2025).
9. Овчаренко Т. Тенденції розвитку та використання штучного інтелекту у банківській сфері. *Економіка та суспільство*. 2024. №67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-44>
10. Фінтех і блокчейн: технології, які «підривають» банківський сектор. *CEO Club Ukraine: вебсайт*. URL: <https://ceoclub.com.ua/notes/blockchain> (дата звернення: 25.05.2025).
11. Мірошник Р. О., Кухта І. В. Діджиталізація банківської системи України в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2023. № 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-3915>
12. Руденко В. Банк у кишені. 25 провідних банків України: вебсайт. 2025. URL: <https://banksrating.com.ua/analytics/forpersonal/bank-u-kysheni/> (дата звернення: 24.05.2025).
13. Nasy J. IoT in Banking: Examples of IoT technology used in financial services. *Limestone Digital: website*. URL: <https://limestonedigital.com/iot-in-banking-examples-of-iot-technology-used-in-financial-services> (date of access: 01.06.2025).
14. Стащук О., Мартинюк Р. Специфіка застосування когнітивних технологій та штучного інтелекту в сучасній банківській діяльності. *Економічний форум*. 2021. № 3. С. 134–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2021_3_21 (дата звернення: 23.05.2025).
15. Єсіна О. Г. Розвиток інноваційних технологій у банківстві. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2022. № 1–2 (290–291). URL: <http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2022/290-291/pdf/10-17.pdf> (дата звернення 24.05.2025).